

A Compostagem em uma perspectiva gráfica no Clube de Ciências

Breno Dias Rodrigues

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
brenodiasrodrigues91@gmail.com

Deyse Danielle Souza da Costa

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
deysecosta@ufpa.br

Tatiane Feitosa Soares

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
tatianefsoares@gmail.com

João Manoel da Silva Malheiro

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
joaomalheiro@ufpa.br

INTRODUÇÃO

A compostagem é uma técnica para a transformação de matéria orgânica – como resíduos sólidos orgânicos – em um composto com características nutritivas às plantas amplamente utilizada por agricultores, se revelando benéfica para a produção rural, ao meio ambiente e para a saúde dos seres humanos. Muitas vezes o lixo orgânico é descartado a céu aberto como lixões, ruas, rios e matas, poluindo o meio ambiente, favorecendo e potencializando a proliferação de bactérias, vermes e fungos causadores de doenças, bem como, atraindo insetos, ratos e outros animais vetores de doenças (Silva, Martins, Amaral, Silva & Martines, 2015).

Trata-se de uma temática que viabiliza um processo de ensino e de aprendizagem em Ciências com significados, visto que além de interdisciplinar, congrega aspectos da Educação Ambiental (EA) e da sustentabilidade ambiental, e com isso, o desenvolvimento de atividades práticas nessa perspectiva são fundamentais (Zago, Rodrigues, Silva & Casagrande Junior, 2018).

Diante disso, destacam-se as Sequências de Ensino Investigativas (SEI) experimentais, que podem ocorrer na sala de aula escolar (Carvalho, Vannucchi, Barros, Gonçalves & Rey, 2009; Carvalho, 2013) ou em espaços não formais, como os clubes de ciências (Malheiro, 2016; Rodrigues & Malheiro, 2023).

Isso posto, buscou-se analisar as percepções e representações mentais sobre compostagem manifestadas nos registros gráficos de alunos clubistas do ensino fundamental na etapa “escrever e desenhar” de uma SEI realizada em um clube de ciências.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A SEI é um encadeamento de aulas que parte de um tópico escolar estruturado com recursos didáticos em que um problema – experimental ou não – deve ser resolvido. Nesse processo, o professor deve oferecer liberdade intelectual ao aluno, assumindo a postura de mediador, e o aluno como sujeito protagonista na construção dos conhecimentos. Em um processo dialógico, são necessárias perguntas e questões que instiguem a reflexão nos alunos (Carvalho, 2013). Conforme Malheiro (2016), essa proposta didática é um recurso com potencial para o desenvolvimento de práticas didáticas experimentais com vistas à Educação Científica em espaços não formais, como o Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam Diniz, que desenvolve SEIs inspiradas em Carvalho et al. (2009), com sete etapas, a saber: 1) o professor propõe o problema; 2) agindo sobre os objetos para ver como eles reagem; 3) agindo sobre os objetos para obter o efeito desejado; 4) tomando consciência de como foi produzido o efeito desejado;

5) dando explicações causais; 6) escrevendo e desenhando; 7) relacionando atividade e cotidiano. Um momento significativo é a sistematização individual do conhecimento construído pelos alunos após o processo prático, colaborativo e dialógico, que na SEI, consta na etapa seis, “escrevendo e desenhando” (Carvalho et al., 2009), momento em que os alunos são encorajados a escrever e desenhar, suas abstrações e representações mentais da atividade em um processo criativo (Rocha & Malheiro, 2020). Isso posto, a utilização desse recurso em processos educacionais no Ensino de Ciências pelo professor, possibilita a identificação de aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais, além de aspectos subjetivos, criativos e perceptivos dos alunos (Rodrigues & Malheiro, 2023).

METODOLOGIA

A investigação possui abordagem qualitativa, pois se voltou para a compreensão e descrição dos significados e aspectos subjetivos do fenômeno investigado (Lüdke & André, 2018). Trata-se de uma pesquisa documental, dado que se analisou as percepções e representações mentais da atividade manifestadas em Registros Gráficos (RG) (escritos e desenhos) produzidos por alunos clubistas durante uma SEI em um clube de ciências, que não haviam recebido tratamento analítico, sendo que, nesses documentos produzidos, contêm informações dos participantes e do contexto abordado, do qual se originaram (Oliveira, 2007).

Os RGs foram produzidos por dez (10) alunos clubistas de 5º, 6º e 7º anos do ensino fundamental participantes do Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam W. P. Diniz, que segundo Rodrigues e Malheiro (2023), consiste em um espaço pedagógico não formal que promove a iniciação científica desses alunos oriundos de escolas públicas locais do município de Belém- Pará, com encontros semanais. A experimentação investigativa à luz dos pressupostos teórico metodológicos das SEIs (Carvalho et al., 2009; Carvalho, 2013) é a principal estratégia didática adotada, sendo planejada e desenvolvida pelos professores-monitores, que são licenciandos e pós-graduandos que atuam voluntariamente nas ações de ensino, pesquisa e extensão. A proposta didática da qual os RGs foram produzidos se constituiu em uma SEI de sete (7) etapas (Carvalho et al., 2009) intitulada “O problema da composteira”, que ocorreu em um encontro com duas horas de atividade, conforme sistematizada no Quadro 1.

Etapas	Síntese descritiva das ações
1	Formação de pequenos grupos, distribuição do material experimental e proposição do problema “como uma coisa vira outra? Como podemos dar um destino correto ao lixo produzido na nossa casa?”.
2	Os alunos reconheceram os materiais e levantaram suas hipóteses iniciais enquanto os professores-monitores verificaram suas ideias e se compreenderam o problema.
3	Resolução do problema através do teste de hipóteses para a construção de uma composteira a partir de materiais alternativos como garrafas PET, tesoura, fita durex, areia, terra, minhocas e resíduos sólidos orgânicos (cascas de frutas, ovos, legumes e hortaliças).
4	Os grupos foram desfeitos e os professores-monitores indagaram os alunos sobre como construíram a composteira.
5	Na sequência, em semicírculo, os alunos deram explicações de causa e efeito sobre o processo, sobre o porquê funcionou. Tratou-se da sistematização coletiva dos conhecimentos de modo colaborativo.
6	Após os momentos dialógicos, os alunos puderam sistematizar individualmente seus conhecimentos emanifestar pela escrita e/ou desenho suas aprendizagens, criatividade e percepções.
7	Os professores-monitores mediarão uma discussão a partir das informações de um vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=AGAHzD8c2I8) sobre a compostagem apresentado aos alunos em vistas à contextualização dos conceitos abordados.

Quadro 1 – Sequência de Ensino Investigativa “O problema da composteira”

Para o tratamento do *corpus* – 10 RGs (representados por RG1... RG10) – adotou-se a técnica

categorial/temática da Análise de Conteúdo, pois essa metodologia é aplicável na análise de documentos e textos comunicativos de natureza icônica (imagéticos), como os RGs, visto que busca a evidenciação de discursos (Bardin, 2016). Assim, fez-se a categorização das concepções representativas sobre compostagem nos documentos em questão e as inferências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do processo analítico, emergiram três categorias que descrevem as percepções e representações da compostagem dos alunos clubistas em uma perspectiva gráfica, sobre a atividade investigativa, conforme sistematizadas na Tabela 1. Sublinha-se que, devido aos limites da extensão para este relato de pesquisa, será apresentado apenas um recorte da primeira categoria.

CATEGORIA	RGn
A compostagem como prática social	RG2; RG5
Produtos e aplicações da compostagem	RG1; RG9
Representações procedimentais da compostagem	RG3; RG4; RG6; RG7; RG8; RG10

Tabela 1 – Categorias a posteriori de percepções representativas sobre compostagem

Na primeira categoria, a compostagem é representada e/ou concebida como uma prática humana que busca o cuidado, a preservação e a preocupação com a natureza, visando a cooperação com sua sustentabilidade. Com isso, a compostagem e a construção das composteiras alternativas foram vistas como um caminho prático sustentável. Os RGs dessa categoria apresentaram elementos discursivos em linguagem escrita e imagética que sustentaram essa percepção, no qual destacou-se o RG5 (Figura 1) como representativo, e com isso, fez-se a transcrição dos textos, apresentando-o com um nome fictício com fins éticos.

Figura 1 – Desenhos e Escritos de Maria (RG5)

O registro de Maria é imagético associado à escrita, em que de maneira descritiva, a aluna apontou o processo de resolução do problema, a composteira, comentando o procedimento realizado, considerando os materiais ordenadamente. Esse aspecto se revelou como uma aprendizagem procedimental, visto que conforme Rodrigues e Malheiro (2023), os alunos clubistas tendem a realizar uma descritividade manipulativa da atividade experimental, elencando materiais e descrevendo ações, aspecto presente na maioria dos RGs.

Mas o que caracterizou o registro da aluna é a manifestação de uma frase que demonstra uma conscientização ambiental, permitindo inferir que se trata de uma atitude suscitada a partir da temática, das abordagens e dos diálogos no processo educacional, visto que as “tomadas de

consciência a partir de um processo crítico e reflexivo sobre a problemática defrontada” (Rodrigues & Malheiro, 2023, p. 15) podem surgir. Abaixo da frase, constam desenhos que simbolizam lixeiras com palavras e símbolos da reciclagem, remetendo aos tipos de lixo na coleta seletiva (papel, plástico, orgânico e vidro) e objetos correspondentes desenhados em cima das lixeiras. Além disso, há um desenho do planeta Terra, o que corrobora com a frase supracitada. Na sistematização individual, os alunosclubistas buscam escrever e desenhar suas interpretações e informações ministradas durante as intervenções didáticas de modo criativo (Rocha & Malheiro, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os alunos perceberam e representaram mentalmente a compostagem, produzindo registros gráficos pictóricos associados à escrita, que foram sistematizados em três categorias, entendidas como prática social, a ênfase a seus produtos e os procedimentos na construção da composteira. No recorte apresentado, elucidou-se que a temática ambiental foi fortemente abstraída pela aluna no processo educacional investigativo, visto que na categoria em questão, o registro de Maria, manifestou atitudes e valores relacionados ao pensamento sustentável e consciente. A compostagem em uma perspectiva investigativa se apresentou favorável para o contexto do clube de ciências. Diante disso, sugere-se a proposição de novas práticas pedagógicas nesse viés, como a construção de hortas e a abordagem de outros temas socioambientais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bardin, L. (2016). *Análise de Conteúdo*. 1 ed. Editora 70.
- Carvalho, A. M. P. (2013). O ensino de ciências e a proposição de Sequências de Ensino Investigativas. In A. M.P. Carvalho (Org.) *Ensino de Ciências por Investigação: Condições para implementação em sala de aula* (1 ed., pp. 1-20). São Paulo: Cengage Learning.
- Carvalho, A. M. P., Vannucchi, A. I., Barros, M. A., Gonçalves, M. E. R., & Rey, R. C. (2009). *Ciências no ensino fundamental: o conhecimento físico* (2. ed.). São Paulo: Scipione.
- Lüdke, M., & André, M. E. D. A. (2018). *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. Rio de Janeiro: E.P.U.
- Malheiro, J. M. S. (2016). Atividades experimentais no ensino de ciências: limites e possibilidades. *ACTIO: Docência em Ciências*, 1(1), 107-126.
- Oliveira, M. M. (2007). *Como fazer pesquisa qualitativa*. Petrópolis: Vozes.
- Rocha, C. J. T., & Malheiro, J. M. S. (2020). Experimentação investigativa e interdisciplinaridade como promotora da escrita e desenho no ensino de ciências. *Revista de Ensino de Ciências e Matemática*, 11, 6, 409-426.
- Rodrigues, B. D., & Malheiro, J. M. S. (2023). A escrita e o desenho na promoção de aprendizagens em um Clube de Ciências. *Ciência & Educação*, 29(e23019), 1-17. <https://doi.org/10.1590/1516-731320230019>
- Silva, M. Z., Martins, E. S., Amaral, W. K., Silva, H. S., & Martines, E. A. L. (2015). Compostagem: Experimentação Problematizadora e Recurso Interdisciplinar no Ensino de Química. *Quim. nova esc.*, 37, 71-78.
- Zago, M. R. R. S., Rodrigues, A. P. S., Silva, M. C., & Casagrande Junior, E. F. (2018). Conhecendo a compostagem: uma aprendizagem de sustentabilidade em espaços escolares. In R. S. Costa, J. B. Salgueirinho & O. A. Guerra (Orgs). *Estado, sociedade e sustentabilidade: debates interdisciplinares X*. (1. ed., pp. 175-194). Palhoça: Ed. Unisul.